

Síndrome da disfunção da articulação temporomandibular

Temporomandibular joint dysfunction syndrome

ALEXANDRE AUGUSTO FERREIRA DA SILVA¹, LUIZ CARLOS MANGANELLO-SOUZA², SONIA LUISA DE ALMEIDA FREITAS³

RESUMO

Introdução: A síndrome da articulação temporomandibular é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que podem ter localização intra ou extra-articular. A etiologia é multifatorial, o diagnóstico nem sempre é fácil e o tratamento é clínico, na maioria das vezes. Porém, a cirurgia está indicada em casos avançados da doença. O objetivo deste trabalho é comparar pacientes operados e não operados, mas todos com indicação de cirurgia, da síndrome da disfunção da articulação temporomandibular. **Método:** Estudamos 45 pacientes que apresentavam este quadro clínico e que tinham indicação de cirurgia da disfunção da articulação temporomandibular. Destes pacientes, 18 foram operados, 17 optaram por não se submeterem à cirurgia, realizando somente tratamento clínico e 10 ficaram sem tratamento. Após um período de um ano, os pacientes foram reavaliados clinicamente. **Resultados:** Os pacientes operados melhoraram, significativamente, a abertura bucal e a dor, quando comparados aos pacientes que realizaram somente tratamento clínico e aos que não se submeteram a nenhum tratamento. **Conclusão:** A cirurgia da disfunção da articulação temporomandibular, em casos avançados de evolução da doença, proporcionou resultados mais significativos no que diz respeito à melhora da abertura bucal e da dor, ou seja, a cirurgia tratou a doença e o tratamento clínico não se mostrou eficaz.

Descritores: Dor facial. Articulação temporomandibular. Transtornos da articulação temporomandibular, cirurgia.

SUMMARY

Introduction: The temporomandibular joint dysfunction syndrome is characterized by a collection of signs and symptoms that can be intra or extra-articular. The etiology is multifactorial, the diagnostic not always is easy, and the treatment is clinical in the most of the cases, but in advance disease the surgery is indicated. The aim of this paper is to compare patients submitted or not to surgery, among the patients that have indication to surgical treatment. **Method:** We studied 45 patients that clinically and radiographically have indication of temporomandibular joint surgery. Out of the 45 patients, 18 underwent surgery, 17 did not want to be operated and underwent clinical treatment only, and 10 patients did not have any kind of treatment. After one year, the patients were clinically evaluated again. **Results:** Patients submitted to surgery improved mandibular movement and have a decrease in pain compared with patients that had clinical treatment only and with patients with no treatment. **Conclusion:** The surgical treatment in temporomandibular joint dysfunction syndrome in advanced disease has proven to be effective in the treatment of functional limitation of mouth opening and pain, while clinical treatment has not.

Descriptors: Facial pain. Temporomandibular joint. Temporomandibular joint disorders, surgery.

1. Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.

2. Médico Cirurgião Plástico e Buco-Maxilo-Facial.

3. Médica especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Correspondência: Alexandre Augusto Ferreira da Silva. Instituto da Face Rua Itapeva, 500 – Conj 1C - Bela Vista – São Paulo – SP

CEP: 01332-000 – Telefone: (11) 3288-7168

E-mail: bucomaxioeplastica@yahoo.com.br

INTRODUÇÃO

A articulação temporomandibular (ATM) é formada pelo côndilo mandibular que se articula na fossa mandibular do osso temporal. Entre essas duas estruturas encontra-se o disco articular, que impede o contato direto entre ambas. A ATM pode realizar movimentos complexos de rotação e de translação, sendo que o disco articular funciona como um “osso não calcificado”, permitindo os movimentos e absorvendo parcialmente as forças direcionadas à ATM. O disco é formado de tecido conjuntivo fibroso, sendo desprovido de vasos sanguíneos e fibras nervosas. No sentido ântero-posterior, ele pode ser dividido em três partes: anterior, intermediária e posterior. As partes anterior e posterior são mais espessas, esta última apresentando espessura pouco maior. A parte intermediária é a mais delgada e tem a função de articular-se com a zona articular do côndilo mandibular. Na região anterior do disco articular e também no côndilo mandibular, ocorre a inserção do músculo pterigóideo lateral; na região posterior, há a inserção dos ligamentos retrodiscais (zona bilaminar). A ATM é revestida pelo ligamento capsular ou cápsula da ATM, na qual se insere também no disco anterior, posterior, medial e lateralmente. Internamente à cápsula, há a membrana sinovial, a qual produz o líquido sinovial, cujas funções são de lubrificar a articulação e nutrir o disco articular, que é avascular¹.

A disfunção da ATM é uma condição muito comum, cuja incidência estimada por vários autores pode variar de 12 a 47% da população mundial². O deslocamento ântero-medial do disco articular é o problema mais freqüente entre os desarranjos internos da ATM, podendo causar: diminuição do espaço articular, estalos ou crepitação durante a função mandibular, inflamação articular, reabsorção condilar, mal oclusão, deformidade maxilar e compressão dos ligamentos retrodiscais, com conseqüente sintomatologia dolorosa que varia de intensidade entre os pacientes.

Segundo Manganello e Silva³, a disfunção de ATM pode ser classificada em: extra-articular (dor miofascial) e intra-articular (deslocamento ântero-medial do disco articular com redução; e deslocamento ântero-medial do disco sem redução, sendo que este último pode estar associado a processo degenerativo da superfície articular do côndilo ou do disco). No deslocamento com redução, durante a abertura bucal, ocorre a captura do disco pelo côndilo, comprovado por meio de um estalo, a abertura bucal permanece dentro de limites adequados (= 35mm) e, durante o fechamento da boca, um novo estalo pode

indicar um novo deslocamento do disco para posição ântero-medial, com ou sem sintomatologia dolorosa. O deslocamento sem redução é a evolução de um deslocamento com redução não tratado ou tratado de forma incorreta, sendo que, normalmente, ocorre uma limitação da abertura bucal devido ao fato que, durante o movimento de translação do côndilo, o disco é forçado, cada vez mais, ântero-medialmente pela hiperatividade do músculo pterigóideo lateral, ocasionando compressão dos tecidos retrodiscais e, geralmente, dor.

O deslocamento do disco articular crônico pode resultar em deformação do disco, bem como em sua perfuração e degeneração da superfície articular. A compressão da zona bilaminar pode levar ao aparecimento de adesões intracapsulares, que contribuem para a hipomobilidade mandibular e o aumento da dor, progressivamente⁴.

Para Nitzan et al.⁵, a etiologia dos desarranjos internos da ATM, normalmente, é multifatorial, sendo que os microtraumas são causados pela mal oclusão, os macrotraumas são devidos a agressões físicas ou acidentes; além disso, o fator de origem emocional encontra-se entre os principais responsáveis. Okeson¹ afirma que há um ciclo contínuo de evolução na disfunção interna da ATM, em que a mal oclusão associada ao estresse emocional levaria a um aumento na hiperatividade muscular, sendo que, quando a hiperatividade muscular supera a tolerância estrutural da ATM, ocorre um colapso caracterizado pela dor e por sinais de disfunção, que, por sua vez, aumentam ainda mais o estresse emocional e, conseqüentemente, a hiperatividade muscular.

O diagnóstico nem sempre é fácil, podendo, freqüentemente, a disfunção interna da ATM estar associada ao componente externo, que é a dor miofascial. Geralmente, a dor da disfunção interna é bem localizada na região articular, enquanto a dor miofascial é difusa e pode irradiar-se pelos músculos da mastigação, regiões cervical, occipital e frontal. Ambas podem ser uni ou bilaterais. Para definir um diagnóstico, é fundamental correlacionar os achados clínicos com os resultados dos exames por imagens, nos quais a ressonância magnética da ATM vem se consolidando como um dos principais recursos auxiliares⁶.

O tratamento das disfunções temporomandibulares é clínico, de acordo com vários autores^{1,7,8}. Isso é verdadeiro, sobretudo para a dor miofascial e para o deslocamento ântero-medial do disco com redução, em que a utilização de placas oclusais específicas para cada caso associada, quando necessário, à terapia antiestresse

emocional apresenta bons resultados. Nishimura et al.⁹ afirmam que o deslocamento ântero-medial do disco sem redução, em fase inicial, deve ser tratado também clinicamente, com o uso de placa oclusal reposicionadora anterior da mandíbula. Entretanto, diante de um deslocamento ântero-medial do disco sem redução em fase avançada, em que já existam aderências intracapsular e degeneração do disco e/ou das superfícies articulares, o tratamento cirúrgico tem sua indicação.

O objetivo deste trabalho é comparar a evolução de pacientes operados com a de não operados, porém, com indicação de cirurgia, da síndrome da disfunção da ATM, por meio da análise da função mandibular e sintomatologia dolorosa.

MÉTODO

Quarenta e cinco pacientes com diagnóstico de deslocamento anterior do disco articular sem redução associado com processos degenerativos na ATM foram tratados ou avaliados no Instituto da Face – São Paulo. Somente os pacientes com indicação de cirurgia da disfunção da ATM foram considerados, ou seja, apresentavam sinais e sintomas detectados no exame clínico e por imagem de degenerações irreversíveis na ATM. Pacientes com diagnóstico de deslocamento anterior do disco articular com redução e/ou dor miofascial não foram considerados, por ser o tratamento, em princípio, clínico. Todos os pacientes foram submetidos ao exame clínico, à realização de radiografia panorâmica e ressonância magnética da ATM com a boca fechada e aberta.

Dentre os 45 pacientes, todos tiveram indicação de cirurgia da ATM, porém, 18 foram operados, sendo que, em sete pacientes, a cirurgia foi bilateral e, em 11, foi unilateral (seis à esquerda e cinco à direita).

O procedimento cirúrgico para abordagem da ATM consistiu de um acesso pré-auricular, com uma pequena extensão temporal, sendo que nos casos com deslocamento anterior sem redução do disco articular foi realizado o reposicionamento do mesmo, seguido de sua fixação na superfície mais lateral e posterior do côndilo, por meio de uma miniâncora de titânio. Nos casos em que o disco articular apresentou-se em estágio avançado de degeneração, foi realizada a remoção do disco e substituição do mesmo com um retalho do músculo temporal, bem como, quando irregularidades estavam presentes na superfície condilar, as mesmas foram corrigidas mediante uma artroplastia realizada com brocas e complementadas com uma lima diamantada para osso (Figuras 1 e 2).

Os demais pacientes que optaram pela não realização da cirurgia alegaram motivos pessoais, ou preferiram, em um primeiro momento, o tratamento clínico com o uso de placas oclusais propostas anteriormente por outros profissionais. Todos os 27 pacientes não operados foram reencaminhados para tratamento clínico, porém, somente 17 realizaram o mesmo e 10 não o fizeram, ficando sem nenhum tipo de tratamento.

Todos os pacientes, operados e não operados, submetidos a tratamento clínico ou não, foram avaliados novamente após um período de um ano, sendo então possível estabelecer uma comparação entre a

Figura 1 – A: Ressonância magnética da ATM direita com boca fechada, mostrando deslocamento anterior do disco articular em relação ao côndilo. B: Ressonância magnética com boca aberta, evidenciando a ausência de redução do deslocamento anterior do disco articular

Figura 2 – A: Demarcação do acesso cirúrgico à ATM com extensão temporal. B: Incisão da fáscia do músculo temporal. C: Liberação do disco articular. D: Fixação de miniâncora em superfície não articular do côndilo

Figura 2 – E: Disco articular fixado sobre o cõndilo

evolução de ambos até o momento, no que diz respeito à abertura bucal e à sintomatologia dolorosa.

A avaliação subjetiva da dor foi feita por meio da escala analógica da dor, sendo que a nota zero corresponde à ausência de dor e dez, à pior dor que o paciente já sentiu. Foi considerado como pouca dor quando a nota atribuída pelo paciente teve valor igual ou inferior a quatro, dor moderada, com valor acima de quatro e igual ou inferior a sete, e dor intensa com valores acima de sete.

RESULTADOS

Na divisão entre os gêneros, dos 45 pacientes presentes neste estudo, 41 (91,11%) pertenciam ao feminino e 4 (8,89%) ao masculino, sendo que dentre as 18 cirurgias realizadas todas foram nas mulheres.

Quanto à faixa etária, 16 (35,56%) pacientes encontravam-se na quarta década de vida, 13 (28,89%), na terceira década de vida, 6 (13,33%), na quinta década de vida, 5 (11,11%), na segunda década de vida, 4 (8,89%),

na sexta década de vida e 1 (2,22%) paciente apresentava-se com mais de 60 anos.

No que diz respeito à abertura bucal, foi verificado que os pacientes operados melhoraram significativamente a abertura bucal no pós-operatório de um ano, quando comparado com o pré-operatório. Os pacientes tratados clinicamente e os não tratados não tiveram melhora considerável da abertura bucal e os resultados entre eles foram semelhantes (Tabela 1).

Constatou-se que os pacientes operados reduziram, de forma significativa, a queixa de dor no pós-operatório de um ano. Entretanto, aqueles que foram tratados clinicamente e os que não foram tratados permaneceram com a sintomatologia dolorosa localizada na ATM semelhante à avaliação inicial, demonstrando que não houve praticamente diferenças entre tratamento clínico e ausência de tratamento. Este fato foi plenamente justificável, pois todos os pacientes apresentavam diagnóstico de deslocamento sem redução do disco articular associado com processos degenerativos (Tabela 2).

DISCUSSÃO

Para Nitzan⁸, os desarranjos internos da ATM apresentam indicação de cirurgia nos seguintes casos: 1- deslocamento sem redução do disco articular à manipulação manual, associado com o uso de placa oclusal reposicionadora anterior de mandíbula, caracterizando insucesso do tratamento clínico; 2- processos degenerativos intracapsulares na ATM, que resultem em sintomatologia dolorosa e/ou limitação da abertura bucal.

O objetivo do tratamento definitivo para o desarranjo do complexo cõndilo-disco é restabelecer o relacionamento normal entre cõndilo e disco. Quando isso é alcançado, os sintomas irão usualmente desaparecer. No caso do deslocamento anterior do disco sem redução, a terapia inicial deve incluir uma tentativa de reduzir ou recapturar o disco mediante uma manipulação manual, seguido imediatamente da instalação de uma placa oclusal reposicionadora anterior de mandíbula. Falhas na redução do disco podem indicar um problema disfuncional com a lâmina retrodiscal. Uma vez que este tecido perdeu sua capacidade de elasticidade e habilidade para retrair o disco, o deslocamento torna-se permanente. Desta forma, o único tratamento que pode reposicionar o disco no cõndilo é a cirurgia¹. Entretanto, em muitos casos, a grande dificuldade no diagnóstico é justamente ter a certeza que o deslocamento do disco é permanente e que

Tabela 1 – Relação da abertura bucal em milímetros					
		= 25	> 25 = 30	> 30 = 35	> 35
Pacientes operados	Avaliação inicial	27,78%	50%	22,22%	0%
	Após 1 ano	0%	5,56%	11,11%	83,33%
Pacientes tratados clinicamente	Avaliação inicial	23,53%	58,83%	17,64%	0%
	Após 1 ano	11,76%	52,95%	23,53%	11,76%
Pacientes não tratados	Avaliação inicial	20%	60%	20%	0%
	Após 1 ano	30%	50%	10%	10%

Tabela 2 – Análise subjetiva da dor					
		Sem dor	Pouca dor	Dor moderada	Dor intensa
Pacientes operados	Avaliação inicial	5,56%	11,11%	38,89%	44,44%
	Após 1 ano	72,22%	16,67%	11,11%	0%
Pacientes tratados clinicamente	Avaliação inicial	0%	11,76%	41,18%	47,06%
	Após 1 ano	5,88%	17,65%	35,29%	41,18%
Pacientes não tratados	Avaliação inicial	0%	30%	40%	30%
	Após 1 ano	0%	20%	50%	30%

processos degenerativos estão presentes. Daí a importância de exames auxiliares, cujos resultados possam ser confrontados com a clínica do paciente, para o estabelecimento de um diagnóstico preciso, que possa direcionar o tratamento mais adequado.

Kubota et al.¹⁰ realizaram um trabalho, onde induziram osteoartrite na ATM de coelhos por meio da sutura do disco articular em uma posição anterior em relação ao côndilo, verificando que, com o reposicionamento do disco articular em um segundo tempo cirúrgico, os sinais da osteoartrite eram reversíveis. Dolwick¹¹ afirma que, nos casos de deslocamento anterior do disco articular sem redução associado com outros sinais de disfunção interna da ATM, sempre que possível, o disco deve ser mantido pelo seu reposicionamento cirúrgico, sendo que a disectomia (remoção do disco articular) sempre é o último recurso diante de processos degenerativos que inviabilizam a sua presença.

As degenerações internas da ATM podem ser tratadas, em fase inicial, por meio de artrocentese, procedimento derivado da artroscopia que consiste em irrigar a articulação com algum tipo de solução fisiológica associada ou não a corticóides, com o objetivo de romper as adesões intracapsulares que contribuem para a restrição do movimento mandibular, bem como remover ou reduzir o processo inflamatório crônico que se encontra em articulações com essas degenerações⁹. Contudo, a artrocentese é

um tratamento viável em alguns casos e deve ser considerada, mas, o prognóstico, muitas vezes, é incerto, sendo a cirurgia indicada na falha desse tipo de tratamento¹².

Em uma série consecutiva de 523 imagens de ressonância magnética de ATM de pacientes com presença de deslocamento anterior do disco articular, degeneração interna ou dor articular; Larheim et al.¹³ concluíram que esse exame representa o melhor recurso auxiliar para o diagnóstico e tratamento. No entanto, Manganello e Silva³ afirmam que por mais contribuição que a ressonância magnética forneça, algumas vezes ela não representa com fidelidade as condições clínicas que o paciente apresenta, portanto, os sinais e sintomas de deslocamento do disco articular, de degenerações internas e sintomatologia dolorosa na ATM, são mais importantes para indicar ou não um tratamento cirúrgico do que o laudo da ressonância magnética.

Como em qualquer doença, um diagnóstico preciso é fundamental para o sucesso do tratamento da disfunção de ATM. Por ser o tratamento empregado, na maioria dos casos, clínico, muitos pacientes que apresentam desarranjos internos da ATM com indicação de cirurgia acabam sendo diagnosticados e tratados erroneamente, conseqüentemente, o tratamento clínico introduzido não resolve o problema, que tende a se agravar cada vez mais.

CONCLUSÃO

Todos pacientes considerados neste estudo apresentavam indicação de cirurgia da síndrome da disfunção da ATM, sendo possível concluir que a cirurgia proporcionou resultados muito mais significativos no que diz respeito à melhora da função mandibular e da sintomatologia dolorosa, ou seja, a cirurgia tratou a doença e o tratamento clínico não se mostrou eficaz.

REFERÊNCIAS

1. Okeson JP. Fundamentos de oclusão e desordens temporomandibulares. 2ª ed. São Paulo:Artes Médicas;1992.
2. Mehra P, Wolford LM. The Mitek mini anchor for TMJ disc repositioning: surgical technique and results. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2001;30(6):497-503.
3. Manganello LC, Silva AAF. Desarranjos internos da articulação temporomandibular: cirurgia ou tratamento clínico? *Rev Assoc Paul Cir Dent.* 2004;58(5):379-83.
4. Sato S, Takahashi K, Kawamura H, Motegi K. The natural course of nonreducing disc displacement of the temporomandibular joint: changes in condylar mobility and radiographic alterations at one-year follow up. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 1998;27(3):173-7.
5. Nitzan DW, Samson B, Better H. Long-term outcome of arthrocentesis for sudden-onset, persistent, severe closed lock of the temporomandibular joint. *J Oral Maxillofac Surg.* 1997;55(2):151-8.
6. Taskaya-Yilmaz N, Ogutcen-Toller M. Magnetic resonance imaging evaluation of temporomandibular joint disc deformities in relation to type of disc displacement. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(8):860-6.
7. Alpaslan GH, Alpaslan C. Efficacy of temporomandibular joint arthrocentesis with and without injection of sodium hyaluronate in treatment of internal derangements. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(6):613-9.
8. Nitzan DW. The process of lubrication impairment and its involvement in temporomandibular joint disc displacement: a theoretical concept. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(1):36-45.
9. Nishimura M, Segami N, Kaneyama K, Suzuki T. Prognostic factors in arthrocentesis of the temporomandibular joint: evaluation of 100 patients with internal derangement. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(8):874-8.
10. Kubota Y, Takatsuka S, Nakagawa K, Yamamoto E. A model for temporomandibular joint disc repositioning surgery. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(12):1443-51.
11. Dolwick MF. Disc preservation surgery for the treatment of internal derangements of the temporomandibular joint. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(9):1047-50.
12. Nitzan DW, Price A. The use of arthrocentesis for the treatment of osteoarthritic temporomandibular joints. *J Oral Maxillofac Surg.* 2001;59(10):1154-60.
13. Larheim TA, Westesson PL, Sano T. MR grading of temporomandibular joint fluid: association with disk displacement categories, condyle marrow abnormalities and pain. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2001;30(2):104-12.